

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077340>

УДК 796

**ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА ОТДЕЛЕНИИ ЕДИНОБОРСТВ (БОКС)**

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры,
Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины,
г. Гомель

Аннотация: В статье освещаются особенности ряда факторов, значительно влияющих на физическое и психическое здоровье боксеров. Дается характеристика интенсивности выполнения физических нагрузок, во время тренировочной и соревновательной деятельности. Рассматриваются типы травматизма и повреждений у боксеров, возникающих во время проведения спаррингов и боев. Даются практические рекомендации по контролю степени тренированности, состояния здоровья и уровня интенсивности тренировочных нагрузок для занимающихся. Подробно рассматривается ряд информативных проб и тестов, показывающих состояние работоспособности организма и уровень спортивной формы у боксеров.

Ключевые слова: интенсивность тренировочной нагрузки, функциональные системы организма, травматизм в боксе, восстановление организма спортсменов, функциональные пробы и тесты, тренировочная и соревновательная деятельность боксеров

**DYNAMICS OF CHANGES IN PSYCHOLOGICAL AND
PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS IN STUDENTS AT THE
MARTIAL ARTS DEPARTMENT (BOXING)**

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Physical Education and Sports, Faculty of Physical Culture, Gomel State University named after Francysk Skaryna, Gomel

Annotation: The article highlights the features of a number of factors that significantly affect the physical and mental health of boxers. It provides a description of the intensity of physical activity during training and competition. The article examines the types of injuries and damage that boxers may experience during sparring and fights. It also provides practical recommendations for monitoring the level of fitness, health, and intensity of training for boxers. The article provides a detailed analysis of a number of informative tests and measurements that can be used to assess the physical and mental performance of boxers.

Keywords: training load intensity, functional systems of the body, injuries in boxing, recovery of athletes' bodies, functional tests and examinations, training and competitive activities of boxers

Высокие физические и психические нагрузки у студентов единоборцев (бокс) во время тренировочной и соревновательной деятельности, способствуют возникновению ряда побочных, отрицательных эффектов на функциональные системы организма. Данные отрицательные изменения и сдвиги в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма боксеров, происходят вследствие возникновения стойких процессов переутомления и перенапряжения.

Отмеченные факторы возникают потому, что объем и интенсивность тренировочной нагрузки во время подготовки боксеров к соревнованиям достигают максимальных уровней предела. Все эти факторы способствуют резкому снижению уровня работоспособности на тренировках и соревнованиях, а также значительно увеличивают риск возникновения многих видов травм и повреждений у боксеров. В результате интенсивной тренировочной и соревновательной практики на протяжении многих лет, организм единоборцев очень интенсивно

истощается. Эти условия способствуют резкому снижению уровня результата у боксеров, а также их преждевременному уходу из спорта. Следует отметить, что в спортивной практике отбора в боксе (по мнению автора В. Г. Черного, 1988), из 100-120 человек уровня начальной подготовки, до квалификации норматива мастера спорта, в среднем доходят всего 1-2 спортсмена. Таким образом на сегодняшнее время, при высочайшем уровне отбора в группы спортивного совершенствования, существует катастрофический недобор квалифицированных боксеров [2, 5, 6, 8, 9].

В научных исследованиях также установлено, что дальнейший рост спортивного мастерства у подавляющего количества спортсменов, выполнивших норматив мастера спорта по боксу происходит очень медленно. Это происходит потому, что в этом виде спорта (боксе) существует огромное количество отрицательных факторов и непредвиденных условий в которых работает спортсмен, значительно снижающих темпы роста его спортивного мастерства и уровня результата. Таким образом, возможность получения психических и физических травм у боксеров на протяжении всей спортивной карьеры всегда оставалась очень высокой [2, 5, 6].

Определяя уровень снижения психического состояния можно отметить, что у спортсмена уменьшается значительный уровень мотивации к тренировочной и соревновательной деятельности, появляются резкие признаки вялости, апатии, увеличивается риск психической напряженности, уменьшается уровень психической и физической энергии (и ряд других психических факторов). Все эти условия очень препятствуют тому, что бы спортсмен во время соревновательной деятельности пришел в оптимальной боевое, психическое и физическое состояние, необходимое для успешного проведения боев [2, 6, 7].

Рассматривая уровень физических травм в боксе, необходимо отметить что в основном повреждаются голова, туловище, кисти рук, внутренние органы боксера во время ударов и при выполнении максимальных тренировочных нагрузок. В результате быстромменяющихся условий тренировочной и соревновательной практики, проводимых на высокой интенсивности, у боксеров происходит сильный сбой нужного режима дыхательных циклов. Таким образом, у спортсменов во время соревновательного периода

при интенсивной мышечной работе происходит резкий недостаток кислорода, накопление отработанных продуктов обмена в организме, кислородное голодание головного мозга, сбой работы дыхательных циклов [2, 8, 9].

Все эти условия приводят к быстрому наступлению целого ряда процессов переутомления и перенапряжения в организме боксеров. В этом случае, если не принять комплексных мер по восстановлению всех систем организма боксеров, то не избежать появления стойких и длительных процессов экстремального переутомления и возникновения множества травм и повреждений. Большую роль в контроле динамики изменения физиологических функций у боксера во время тренировочной и соревновательной деятельности, играет применения ряда функциональных проб.

В частности, такой показатель как ЖЕЛ (Жизненная Емкость Легких) отражающий общие функциональные возможности системы дыхания и степень восстановления после тренировочных нагрузок, должен приходиться к исходным величинам (в состоянии покоя) у спортсмена, не позднее суточного периода времени после поведения предыдущей тренировки. Если же показатели ЖЕЛ (Жизненной Емкости Легких) не пришли к исходным величинам (разница более 300 мл), через суточный период после выполнения нагрузки, то это свидетельствует о несоответствии объема и интенсивности тренировочной нагрузки уровню подготовленности спортсмена [1, 3, 4, 7, 10].

Большой интерес у тренеров вызывает динамика ЧСС (частоты сердечных сокращений) которая должна измеряться в состоянии покоя и нормального функционирования всех систем организма спортсмена. Измерения динамики частоты сердечных сокращений (ЧСС) у спортсмена, нужно проводить во время фазы восстановления организма, то есть на следующие сутки после выполненной тренировочной работы в предыдущий день. Данное условие позволит объективно определить уровень восстановления сердечно-сосудистой системы после тренировочной работы, выполненной в предыдущий день. Измерение нужно проводить в спокойном состоянии несколько раз (3-4 раза) на протяжении всего дня, до наступления вечерней тренировки (если тренировочная нагрузка запланирована). Если частота пульса у спортсмена повысилась более чем на 10 ударов, чем

у него обычно существует в состоянии покоя (до тренировки), тогда это является важным сигналом, показывающим применение максимального объема и интенсивности тренировочной нагрузки. Данный фактор очень часто свидетельствует о появлении признаков состояния перенапряжения всех систем организма у боксера, обычно наступающих после серии предыдущих тренировок. В этом случае тренеру и спортсмену необходимо принять быстрые меры, направленные на восстановление организма и немедленно снизить уровень тренировочной нагрузки. Одними из важных средств направленных на восстановление боксеров являются фармакология, средства лечебной физической культуры, полноценный отдых с необходимыми интервалами времени, а также своевременное снижение интенсивности тренировочной работы [1, 3, 4, 7, 10].

Следующий сходный показатель отражающий уровень восстановления после тренировочных нагрузок – это ортостатическая проба. Данную функциональную пробу лучше проводить утром в спокойном состоянии, когда испытуемый находится в положении лежа. Суть пробы заключается в том, чтобы измерить ЧСС (частоту сердечных сокращений) сначала в положении лежа, а затем в положении стоя. Между двумя измерениями пульса необходимо выждать минутный интервал времени. После этой процедуры необходимо вычислить разницу пульса в измерениях между положениями лежа и стоя, которая и свидетельствует о работоспособности сердечно-сосудистой системы. Например, если разница пульса в измерениях между двумя положениями колеблется от 6 до 12 ударов – это говорит об отличном функционировании аппарата кровообращения, 12 – 18 ударов удовлетворительном, и свыше 18 ударов о неблагоприятном влиянии тренировочной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В последнем случае необходимо принять меры по восстановлению организма спортсмена, с помощью средств спортивной медицины, врачебного контроля и фармакологии [1, 3, 4, 7, 10].

Большую роль оказывающую значительное влияние также на работоспособность и восстановление спортсмена во время тренировочной работы и после нее играет ряд других важных показателей. Наиболее сильные показатели, влияющие на эффективность проведения тренировочного процесса, являются МПК

(максимальное потребление кислорода за минуту), уровень накопления и распада молочной кислоты, уровень накопления углекислого газа и других продуктов обмена в крови (и другие физиологические показатели) [1, 10].

Следует отметить, что отмеченные физиологические пробы лучше проводить не только во время самого периода самих соревнований, а на протяжении всего длительного периода спортивных сборов. Систематическое измерение состояния организма спортсмена на протяжении всего сбора, позволит наиболее точно определить уровень его спортивной формы и состояния перетренированности во время стартов и до них. Таким образом точное дозирование объема и интенсивности тренировочной нагрузки (исходя из данных физиологических показателей) необходимо осуществлять на протяжении всего периода спортивных сборов. Необходимо отметить также, что на современном этапе развития спортивной медицины, фармакологии, врачебного контроля, лечебной физической культуры разработано очень много функциональных проб и тестов для определения работоспособности конкретной функции организма человека. Поэтому тренеру и спортсмену нужно подбирать нужный арсенал функциональных проб и тестов, учитывая специфику вида спорта, уровень физической нагрузки, квалификацию занимающихся, квалификацию спортивного медперсонала, условий в которых проводятся спортивные сборы и соревнования.

Список литературы

[1] Граевская Н.Д. Спортивная медицина: курс лекций и практ. занятия : учеб. пособие / Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова. – М.: Советский спорт, 2004. 360 с.

[2] Дегтярёв И.П. Бокс: учебник для институтов физической культуры / И.П. Дегтярев. – М.: Физкультура и спорт, 1979. 287 с.

[3] Дембо А.Г. Причины и профилактика отклонений в состоянии здоровья спортсменов / А.Г. Дембо. – М.: Физкультура и спорт, 1981. 120 с.

[4] Иорданская Ф.А. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности:

монография / Ф.А. Иорданская, М.С. Юдинцева. – М.: Советский спорт, 2006. 184 с.

[5] Качурин А.И. Бокс в системе физической культуры студента : учеб. пособие / А.И. Качурин. – М.: Физкультура и спорт, 2006. 344 с.

[6] Никифоров Ю.Б. Построение и планирование тренировки в боксе / Ю.Б. Никифоров, И.Б. Викторов. – М.: Физкультура и спорт, 1978. 287 с.

[7] Смирнов В.М. Физиология физического воспитания и спорта : учебник для студ. сред. и высших учеб. заведений / В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 608 с.

[8] Чёрный В.Г. Отбор в боксе: метод. рекомендации / В.Г. Чёрный; Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры. – Москва, 1986. 36 с.

[9] Чёрный В.Г. Спорт без травм / В.Г. Чёрный. – М.: Физкультура и спорт, 1988. 30 с.

[10] Чоговадзе А.В. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте / А.В. Чоговадзе, М.М. Круглый. – М.: Медицина, 1977. 176 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Graevskaya N.D. Sports Medicine: Lecture Course and Practical Classes: Textbook / N.D. Graevskaya, T.I. Dolmatova. – Moscow: Sovetsky Sport, 2004. 360 p.

[2] Degtyarev I.P. Boxing: Textbook for Physical Education Institutes / I.P. Degtyarev. – Moscow: Physical Education and Sport, 1979. 287 p.

[3] Dembo A.G. Causes and Prevention of Deviations in Athletes' Health / A.G. Dembo. – Moscow: Physical Education and Sport, 1981. 120 p.

[4] Iordanskaya F.A. Health Monitoring and Functional Fitness of Highly Qualified Athletes during Educational, Training, and Competitive Activities: Monograph / F.A. Iordanskaya, M.S. Yuditseva. – M.: Sovetskiy Sport, 2006. 184 p.

[5] Kachurin A.I. Boxing in the System of Student Physical Education: a tutorial / A.I. Kachurin. – M.: Fizkultura i Sport, 2006. 344 p.

[6] Nikiforov Yu.B. Construction and Planning of Training in Boxing / Yu.B. Nikiforov, I.B. Viktorov. – M.: Fizkultura i Sport, 1978. 287 p.

[7] Smirnov V.M. Physiology of Physical Education and Sports: a textbook for students of secondary and higher educational institutions / V.M. Smirnov, V.I. Dubrovsky. – М.: VLADOS-PRESS, 2002. 608 p.

[8] Cherny V.G. Selection in Boxing: Methodical Recommendations / V.G. Cherny; State Center, Order of Lenin Institute of Physical Culture. – Moscow, 1986. 36 p.

[9] Cherny, V.G. Sports without Injuries / V.G. Cherny. – Moscow: Physical Education and Sport, 1988. 30 p.

[10] Chogovadze, A.V. Medical Supervision in Physical Education and Sports / A.V. Chogovadze, M.M. Krugly. – Moscow: Medicine, 1977. 176 p.

© Д.В. Баранов, 2025

Поступила в редакцию 20.09.2025

Принята к публикации 02.10.2025

Для цитирования:

Баранов Д.В. Динамика изменения психических и физиологических функций у студентов занимающихся на отделении единоборств (бокс) // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-1(63). С. 49-56. – DOI 10.5281/zenodo.18077340.